

MODERNIZAREA POLITICĂ: ABORDĂRI CONCEPTUALE ȘI DE CONȚINUT

Pantelimon VARZARI,

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”,
dr. hab. în științe politice, prof. cercetător, prof. universitar

The article examines the relationship between political modernization and democratization, referring to the modernization of the state and the society of the Republic of Moldova during the democratic transition. It is demonstrated that the concept of modernization of the state acquires new valences and meanings, specific to the political realities of the Republic of Moldova. It is concluded that the political modernization of the Republic of Moldova under the auspices of democratization and in the context of the enlargement of the European integration process must contribute to several factors, including the capacity to renew the traditional political elites and thus modernizing political elites manifested by the alternation to power of political leaders and party competition, by minimizing the role and legitimacy of traditional elites, and by including new, meritorious, non-elite people in politics.

Key words: *political modernization, conceptual approaches, democratization of society, democratic transition, political elite, democratic reforms, European integration, Republic of Moldova.*

În literatura politologică există o multitudine de abordări, adesea controversate, ale conceptului de modernizare a statului. Printre acestea se enumeră abordarea instituțională, abordarea behavioristă, abordarea structural-funcțională etc., reduse, de regulă, la ideea promovării unor schimbări de substanță, calitative, ale instituțiilor sistemului politic și ale sistemului social, transformări ce includ anumite procese de factură democratică și reflectă în mod consistent conținutul modernizării politice. Cercetătorii abordează modernizarea din perspectiva unei sau altei ideologii politice – liberalism, socialism, conservatorism etc. – sau în funcție de tipul regi-

mului politic – democratic sau nedemocratic. O altfel de abordare, cea a sociologiei politice, susține că modernizarea statului este corelată cu schimbarea socială și accentuează rolul maselor în modelarea elitelor politice și a structurilor instituționale. În sfârșit, un alt grup de cercetători afirmă că modernizarea statului este dictată de progresul tehnologic și de industrializare, întrucât trecerea de la statul agrar la statul industrial ar determina modificări în structurile instituționale și sociale [14].

Conceptul de modernizare în literatura științifică de specialitate fiind extrem de vast, în cele ce urmează va fi examinată relația

dintre modernizarea politică a statului și democratizarea societății, făcându-se, în același timp, și unele referiri la statul și societatea din Republica Moldova, care se află în continuare într-o tranziție prelungită de la sistemul politic totalitar, nedemocratic, la sistemul politic democratic.

Cercetătorii occidentali sunt uneori tentați să afirme că în domeniul științelor politice sunt identificate trei mari teme de cercetare ce țin de paradigma democratică. La prima se referă teoriile democrației (inclusiv democrația participativă, feminismul, asociaționismul, teoriile cetățeniei și cosmopolitismul etc.), care evocă în mod conștient ideea democrației ca proiect utopic și pleacă pe diferite căi de la tradițiile comunitarismului). Teoriile democratizării, inclusiv *teoria modernizării*, teoria sociologiei istorice ș.a. se referă la a doua tematică. Studiile democratizării sunt situate în cadrul teoriilor mai generale ale schimbării sociale, constituind un domeniu vast și interdisciplinar. În acest sens, cercetătorul și profesorul român A. Marga evidențiază șapte concepte ale schimbării: **„stat ca păzitor al ordinii”, „democrație ca formă de viață”, „nouă industrializare”, „consolidare a pieței interne”, „independența justiției”, „descenralizare prin subsidiaritate”, „reconstrucția democratică a statului” și lansarea dialogului în societate** [15]. Din a treia categorie fac parte studiile tranziției (tranzitologia), numite de cercetătorul britanic J. Grugel abordarea tranziției sau abordarea orientată către agenți și pe interacțiunile dintre elite [6, p. 35-41, 57-73]. Aceste studii, care reprezintă

abordarea tranzitologistă, reies din considerentul că democrația este creată de actori conștienți, implicați, cu condiția ca actorii să respecte regulile jocului politic – procedurile democratice, consensul politic / voința de compromis la un moment dat, încheierea alianțelor / pactelor în procesul guvernării etc. Un lucru este cert, afirmă cercetătorul V. Capcea, că în ultimele patru decenii a apărut o disciplină științifică separată care se ocupă de problema tranziției, și anume tranzitologia, care este destul de îngustă, deoarece este construită pe experiența occidentală [1, p. 17-18]. Există și alte opinii privind direcțiile de analiză a democrației ca fenomen social care s-au conturat în științele politice contemporane [16].

În perioada modernă, cu privire la teoria modernizării, au existat mai multe dezbateri (avându-i ca protagoniști pe N. Machiavelli cu modelul conducătorului / principelui „înțelept”, H. Grotius – modelul contractului social, Th. Hobbes – modelul „temeiului pasional” al organizării statale, și B. Spinoza – modelul „naționalist”, și alți gânditori de referință – A. de Tocqueville, Em. Durkheim și M. Weber, elaborările lor devenind clasice). Astăzi, concepțiile modernizării politice pot fi divizate convențional în două grupe, liberală și conservatoare [17], ambele explicate ca un proces de durată și etapizat, așa încât modernizarea unei societăți poate căpăta un caracter ireversibil dacă ea este modelată și prognozată adecvat la nivel teoretic și empiric. Concepția modernizării politice de model liberal, avându-i ca promotori pe G. Almond, S. Verba, R. Dahl, L.

Pye ș.a., analizează modernizarea politică în strânsă corelație cu modernizarea economică și socială, iar conținutul acestui proces este afirmarea și consolidarea treptată a instituțiilor democratice, intensificarea mobilității sociale și creșterea participării politice a cetățenilor în treburile publice ale statului. Direcția sau modelul conservativ de modernizare politică, avându-i ca reprezentanți pe S.P. Huntington și D. Nelson, percepe modernizarea ca proces de transformări economice și sociale profunde, de formare a sistemului social bazat pe stabilitate politică, luând în calcul, de asemenea, și alți factori în democratizarea societății, în menținerea unui dialog eficient între putere și societate. La drept vorbind, aceste două modele de modernizare sunt asemănătoare după conținutul proceselor de schimbare socială prin prisma promovării constituționalismului și pluralismului pentru transformarea societății prin dezvoltarea economică și politică, însă ele se deosebesc prin deschiderea politică față de populație (liberalii - spre întreaga populație, iar conservatorii - spre populația instruită și înstărită).

Tematica modernizării politice și cea a democratizării a devenit una majoră pentru autorii occidentali începând cu perioada interbelică și continuată cu insistență în cea postbelică, dar și pentru cercetătorii din spațiul postcomunist după anii '80 ai sec. XX, pentru că societatea contemporană se întâlnește iminent cu multe probleme referitoare la practica democratică, probleme specifice și pentru „noile” democrații din arealul postsocietății, inclusiv și pentru Republica Moldova.

Teoria modernizării politice apare în cadrul științelor politice în anii '50-'60 ai secolului trecut, bazându-se, în principal, pe studiile lui M. Weber (*Economie și societate*, 1922), K. Mannheim (*Ideologie și utopie*, 1929) și J. Schumpeter (*Capitalism, socialism și democrație*, 1942) [11], dar și pe lucrările lui G. Almond, D. Powell, S. Verba, L. Pye, D. Apter, S. Lipset, S. Huntington, D. Fisichella etc., așa încât teoria modernizării a devenit pentru unii autori autohtoni una complementară sau chiar echivalentă studiilor tranzitologice [1, p. 20-23].

Conform opiniei sociologului român C. Schifirneț, există mai multe tipuri de modernizare: politică, economică, instituțională, culturală, socială etc [18]. Dacă modernizarea socială înseamnă urbanizare, instruire, industrializare, creșterea produsului național brut, mijloace de comunicare, atunci modernizarea politică cuprinde democrație, stabilitate, diferențiere structurală, modele de dezvoltare, integrare națională. Modernizarea politică înseamnă: 1) procesul de raționalizare a societății, înlocuirea unui mare număr de autorități politice tradiționale, religioase, familiale și etnice cu una singură, națională; 2) diferențierea unor noi funcții politice și dezvoltarea structurilor specializate care să îndeplinească aceste funcții, iar domeniile juridic, militar, administrativ, științific să fie separate de domeniul politic; 3) participarea largită în politică a grupurilor sociale din întreaga societate. Autoritatea raționalizată, structura diferențiată și participarea de masă diferențiază regimurile politice moderne de cele anterioare.

Modernizarea politică ca proces se de- rulează simultan cu modernizarea eco- nomică, socială și spirituală, conținutul primei fiind răspândirea treptată a insti- tuțiilor democratice și creșterea participării politice a populației unei societăți. În vreme ce pentru modernizarea economico-socială există un anumit set de criterii privind nivelul și structura forțelor de producție, organizarea și conducerea, valoarea și structura produsului social, pentru viața politică sensurile modernizării politice se pun în alți termeni. Așa cum afirmă politologul român L.-P. Zăpârțan, dacă în gândirea economică strategia modernizării are numai în ultimă instanță semnificație ideologică, în gândirea politică sensul termenilor este dependent de conținutul forțelor social- politice, al claselor și păturilor unei societăți, al popoarelor și națiunilor [19, p. 258].

Modernizarea politică, un aspect al schimbărilor sociale generale, exprimă și reflectă mecanismul de „restartare” și perfecționare a funcționării sistemului politic în direcția modernizării și democratizării soci- etății aflată în plină schimbare. Literatura de specialitate occidentală a încercat să sur- prindă, în mod cât mai amplu, semnificațiile modernizării politice ca fenomen și ca proces. Astfel, S.P. Huntington în lucrarea *Ordinea politică a societăților în schimbare* (1968) identifică trei modele / variante ale moder- nizării prin care au trecut SUA și Europa Occidentală începând cu sec. XVIII: raționa- lizarea autorității (centralizarea puterii), dife- rențierea structurilor (sociale, politice și economice) și extinderea participării politice

a populației, care, în virtutea lărgirii conști- inței politice și participării politice, pot produce dispariția vechilor modele de autoritate și alterarea instituțiilor politice tradiționale, existente [8, p. 109-133].

Politologul italian D. Fisichella este unul dintre autorii de referință în literatura politologică, care analizează noțiunea de modernizare politică din perspectiva relației tridimensionale: schimbare – dezvoltare – modernizare, specificând că dezvoltarea este o specie a genului „schimbare”, iar aceasta din urmă cuprinde cel puțin șapte aspecte (modul, profunzimea, direcția, conținutul, timpul, locul originii și plasarea istorică). Dezvoltarea politică constă în funcționarea statului-națiune sau în dezvoltarea juridică și administrativă, în mobilizarea și participarea de masă sau în construcția democrației, însă „modernizarea” (cu toate dimensiunile ei – politică, economică, culturală) nu înseamnă numai „occidentalizare”. Modernizarea, ți- nând cont atât de trăsăturile comune menți- onate, precum și de elementele ce specifică dimensiunile ei diverse, poate fi definită drept un tip de dezvoltare ce aparține unei faze istorice cu anumite trăsături specifice: pe plan cultural – secularizare, rol strategic sporit al științei, expansiunea învățămân- tului; pe plan economic – industrializare, urbanizare, redistribuire a venitului național, rol expansiv al tehnologiei; pe plan politic – apariția și consolidarea unui *modernizing leadership*, adică a unei clase diriguitoare care își atribuie funcția de a opera cu ajutorul instrumentelor politice în scopul modificării structurilor sau culturilor politice tradiți-

onale, urmărind obiectivul centralizării puterii, precum și cel al participării / mobilizării populare. Altfel spus, potrivit lui Fisichella, „noțiunea de schimbare este cea care ține de general și ea poate fi socială, politică, economică, culturală. Ajungem apoi la dezvoltare (la fel, politică, socială, economică, culturală), care este o specie a *genus*-ului schimbare. Modernizarea, la rândul ei, este acea specie a dezvoltării care aparține unei perioade istorice determinate” [4, p.110]. Concluzia la care se ajunge este că noțiunile de schimbare, dezvoltare și modernizare politică nu sunt date *a priori*. Formele pe care le îmbracă se combină, fiindcă nu este posibil ca o schimbare politică să apară în istorie fără o dezvoltare și modernizare politică.

Plecând de la asumția lui D. Fisichella și altor autori, sociologul politic român V. Măgureanu arată că epoca modernă a demonstrat că revoluțiile apar în societățile care au realizat modernizarea economică și socială, dar care nu au putut (sau nu au dorit) să realizeze modernizarea politică, rămas mult în urma dezvoltării economice și sociale. Această paradigmă explicativă a fost explicată și confirmată în procesul revoluționar care a cuprins țările Europei de Est în 1989 [10, p. 383].

Cunoscutul politolog și sociolog politic american S.M. Lipset, la mijlocul anilor '90 ai secolului XX, remarca relația dintre democratizare și modernizare, formulând teza potrivit căreia modernizarea constituie factorul declanșator, catalizator al democratizării [9]. Este adevărat, unii critici ai acestei teorii au contraargumentat prin faptul că autorul

amintit făcea apel în mod exagerat la cazul statelor vest-europene, ignorându-se țările în curs de dezvoltare, unde procesul de democratizare nu întotdeauna a fost în relații de interdependență cu procesul de modernizare. Dacă ținem cont și de semnificațiile concepției lui S.P. Huntington despre „al treilea val al democrației”, atunci criticile aduse teoriei lui Lipset pot fi, într-un fel, justificate.

În această ordine de idei, vom aminti că istoria democrației reprezentative moderne nu reprezintă o evoluție constantă, ci, după cum afirma politologul S.P. Huntington de la Universitatea Harvard, este mai curând comparabilă cu o serie de valuri care cresc, înaintează, se sparg și se formează din nou. În același studiu amintit mai sus *Ordinea politică a societăților în schimbare*, cercetătorul, efectuând o analiză a proceselor democratizării din lumea contemporană, evidențiază trei „mari valuri” ale acestui proces la scară globală. Fiecare val al democratizării a antrenat un număr diferit de state, însă primele două valuri au fost urmate de refluxuri, altfel spus de o revenire la vechile rânduiri de până la reforme, iar instituțiile care asigurau anumite principii democratice fie că au fost lichidate, fie că au continuat să existe formal, nemaijucând, practic, nici un rol în societățile respective. Pentru că democratizarea în lumea postmodernă are loc într-un proces extins, în centrul cercetărilor politologice contemporane există câteva modele ale procesului tranzițional delimitate pe baza valului de democratizare, având la bază conceptul „al treilea val al democrației”

[7] lui Huntington (articol publicat în 1991 în revista *Journal of Democracy*), care s-a încetățenit în literatura de specialitate și din spațiul postcomunist[2]. Mai mult chiar, unii autori încearcă să argumenteze și despre demararea celui de „al patrulea val de democratizare”, avându-se în vedere „primăvarea arabă” în țările MENA începând cu anii 2010–2011 [5].

Este adevărat că abordarea „teoria valurilor” a lui S.P. Huntington are, conform opiniei lui J. Grugel, profesor de științe politice de la Universitatea din Sheffield, Marea Britanie, puncte tari (predomină importanța grupării democratizărilor după criterii temporale; forțează căutarea elementelor comune în procesele democratizării din țări care, la prima vedere, pot fi foarte diferite și, în fine, îndreaptă atenția este orientată spre imaginea de ansamblu, dincolo de experiențele naționale) și puncte slabe (valurile se dovedesc a fi mai curând neclare și chiar suprapuse; se adoptă o înțelegere excesiv de îngustă a democrației și, în sfârșit, evidențiind excesiv aspectele globale ale democratizării, abordarea valurilor induce în eroare în ceea ce privește cauzele democrației) [6, p. 46-47].

Totodată, S.P. Huntington, preocupat de schimbările sistemelor și instituțiilor politice, influențate de schimbările sociale și tehnologice, arăta că ele nu permit adaptarea eficientă la vechile sisteme și instituții, pentru că aceste modificări sunt cauzate de tensiuni în cadrul sistemului politic și a celui social impuse de rapiditatea evenimentelor produse în cadrul societății. În plus, politologul american susține ca modernizarea socială și

economică poate produce dispariția vechilor modele de autoritate și instituții politice existente, fapt ce nu creează în mod obligatoriu noi modele de autoritate sau alte instituții politice, dar creează o cerință imperioasă de înnoire a lor, în virtutea lărgirii conștiinței și participării politice. În așa fel, el critică teoria modernizării, susținând că argumentul acestei teorii cu privire la schimbările economice și sociale ca fiind factorii principali responsabili pentru crearea unor sisteme politice stabile, democratice este greșit.

Fiind mai optimiști asupra efectelor modernizării, unii teoreticieni ai modernizării, cum ar fi, C.E. Black, identifică patru faze ale acestui proces: 1) provocarea modernității; 2) consolidarea puterii modernizatoare; 3) transformarea economică și socială și 4) integrarea societății [20, p. 87]. Plecând de la această paradigmă a teoriei modernizării, putem afirma că apariția statului Republica Moldova, afirmarea elitelor politice naționale și transformările structurale în domeniul economico-social se fundamentează pe baze moderne, iar actualmente aceste procese sunt puternic dublate progresiv de o încercare de integrare a societății în spațiul politic, economic și social european. Acest proces de adaptare a sistemului politic și economico-social la rigorile țărilor occidentale identifică modernizarea cu politica de condiționalitate, europenizarea, așa cum a funcționat în fostele state comuniste, actualmente țări membre ale UE.

Respectând schema lui C.E. Black, Republica Moldova continuă să parcurgă toate fazele procesului de democratizare și

modernizare a societății, integrarea europeană fiind astăzi singura opțiune valabilă de modernizare a țării. Provocarea modernității, percepută inițial de liderii mișcării de eliberare națională din Moldova, de mai mulți reprezentanți ai elitei intelectuale în a doua jumătate a anilor '80 ai secolului trecut, a determinat formarea și consolidarea primelor elite politice modernizatoare (cu toate confruntările și tensiunile politice apărute între diferite facțiuni ale acesteia în actul guvernării [13, p. 124-136]). Ele și-au propus pe parcursul timpului mai multe proiecte și strategii de transformare economico-socială și politică a societății, oscilând permanent între două opțiuni de dezvoltare a țării (vectorul vestic și modelul estic) în funcție de forțele politice care se aflau la guvernare. Mai mult, în toți anii de independență a Republicii Moldova crizele multidimensionale au avut efecte nefaste asupra promovării procesului de modernizare a țării, de transformări structurale și de realizare a așteptărilor sociale. Cu alte cuvinte, a fost perioada în care anomia sistemului social mai continuă să contribuie și astăzi la apariția unor blocaje instituționale și provocări la adresa democrației și a statului Republica Moldova.

Vorbind despre țările din spațiul postsovietic, vom sublinia că evoluția lor de la totalitarism spre democrație (fiind vorba de o tranziție democratică totală, sistemică, și nu de o „restartare” ca în cazul unor societăți occidentale din anii '70 ai secolului XX – Portugalia, Spania și Grecia) actualizează în mod deosebit necesitatea transformărilor

democratice profunde și de durată care pot avea un rol decisiv asupra modernizării sistemului politic în „noile” democrații [12, p. 82-83]. În acest sens, specialiștii în materie menționează, pe bună dreptate, că procesul modernizării politice se transpune în practică prin diferite modalități, prin alinierea la niște cerințe indispensabile ale democrației contemporane și utilizând diverse mecanisme. Printre acestea: crearea unei structuri politice diferențiate cu un înalt grad de specializare conform criteriului instituțional-funcțional; constituirea unui stat modern, care posedă o reală suveranitate (ceea ce nu putem vorbi, de exemplu, de Georgia, Ucraina sau Republica Moldova); creșterea rolului statului prin lărgirea sferelor lui de acțiune și dominarea supremației legii; sporirea numărului cetățenilor cu drepturi politice și sociale; lărgirea accesibilității încadrării indivizilor și grupurilor sociale în viața politică; constituirea unei birocrății politice raționale și transformarea acestei birocrății nepersonificate într-un sistem dominant de conducere și control; minimalizarea rolului și legitimității elitelor politice tradiționale și creșterea rolului elitelor modernizatoare.

Practica social-politică a țărilor occidentale demonstrează că modernizarea multiaspectuală, inclusiv cea politică, este un proces anevoios și contradictoriu. Succesul lui depinde de competența puterii politice și profesionalismul puterii birocratice, de existența liderilor politici naționali capabili să asigure prin diverse mecanisme politice de conlucrare guvernarea democratică și să îmbine rațional consensul și compromisul.

Poate apărea întrebarea dacă acest concept de modernizare dobândește noi valențe și semnificații, specifice realităților politice și din Republica Moldova. Unii autori autohtoni sunt tentați să afirme că modernizarea atât de anevoioasă și contradictorie realizată de decidenții politici nu prevede parcurgerea corentă și succesivă a tuturor etapelor, ci mai degrabă saltul peste acestea și orientarea exclusiv asupra rezultatului final, ceea ce presupune accentuarea atenției acordate formelor în dauna fondului, adică conținutului reformelor aplicate de către agenții guvernamentale la nivel central și local. Pentru evoluția politică a societății noastre după obținerea independenței, semnificativă este asocierea dintre modernizarea statului și reformarea democratică.

Transformările democratice începute după 1991 în Republica Moldova, din punct de vedere politic, decurg destul de rapid, dar parțial și, sub multe aspecte, superficial. Multe elemente-cheie ale modernității (economie de piață, constituție democratică ce prevede separarea și controlul reciproc al puterilor, sistem politic pluralist, legislație civilă și cea penală modernă etc.) sunt amestecate cu elemente specifice regimului totalitar (importanța informală a ierarhiei funcționale și deci a statusului social, permanența relației patron-client, atașamentul față de unele valori perimate etc.), componente ce aparțin și altor țări postsovietice [21].

Practica social-politică a țărilor occidentale arată că modernizarea multidimensională, inclusiv cea politică, este un proces destul de complex. Succesul lui depinde de

competența puterii politice și profesionalismul puterii birocratice, de existența liderilor politici capabili să asigure prin diverse mecanisme politice de conlucrare guvernarea democratică. În acest sens, cazul Republicii Moldova este unul deosebit. Istoria politică recentă a țării noastre probează faptul că ea este dominată de procesul modernizării politice (la moment, a unei „modernizări întârziate”, reflectorii) în contextul unei tranziții democratice prelungite și, totodată, „paralizante” (termenul îi aparține cercetătorului român Nicolae Filipescu [22, p. 13-14]). Acesteia îi sunt specifice anumite caracteristici deloc entuziasmante: societate atomizată, sistem de partide neomogene și fără de o reprezentativitate reală la nivelul grupurilor și categoriilor sociale, scindarea clasei politice referitoare la vectorul dezvoltării țării, încredere scăzută în elita politică guvernantă din partea populației, societate civilă imatură, lipsa clasei de mijloc, existența unor clivaje politice profunde, prezența crizelor politice sistemice, precum și a blocajului instituțional în procesul decizional din partea opoziției politice. Țara noastră, caracterizată de autorii autohtoni și străini drept un model continuu („neîntrerupt”) al tranziției democratice, traversează astfel un nivel sporit al instabilității politice și economico-sociale în politica internă și cea externă, o lungă perioadă de căutări ale propriei identități și ale vectorului integraționist de dezvoltare (vectorul vestic *vs.* proiectul estic).

Concluzia mai generală care poate fi desprinsă din analiza de mai sus este că modernizarea politică a statului Republica

Moldova sub auspiciile democratizării în contextul extinderii procesului integraționist european rămâne și în continuare o prioritate strategică a puterii politice, care, având un program de guvernare axat pe procesul de implementare a prevederilor *Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană*, este obligată să depășească problemele și sfidările cu care continuă să se confrunte și să demonstreze prin acțiuni coerente și de substanță că vectorul european este concurențial cu proiectul estic. La realizarea acestui

deziderat de integrare europeană trebuie să contribuie mai mulți factori, inclusiv capacitatea de reînnoire a elitelor politice tradiționale în elite politice modernizatoare manifestată prin alternanța la putere a liderilor politici dată de competiția dintre partide, prin minimalizarea rolului și legitimității elitelor tradiționale, precum și prin includerea în politică a persoanelor noi, meritorii, din mediul non-elitei.

Bibliografie:

1. Capcelea V. Tranziția moldovenească: fazele, elementele structurale, dimensiunile, paradoxurile, eșecurile și avatarurile. Chișinău: Editura Arc, 2012. 190 p.
2. Dârdală L.-D. Valurile democrației. Potențialul teoretic al unei metafore. [on-line] http://www.umk.ro/images/documente/publicatii/Buletin16/11_valurile_democratiei.pdf (vizitat 15.04.2018).
3. Filipescu N. Occidentalizarea postcomunistă. Iași: Editura Polirom, 2002. 364 p.
4. Fisichella D. Știința politică. Probleme, concepție, teorii. Iași: Editura Polirom, 2007. 407 p.
5. Gajdo A.-M. Primăvara arabă în Egipt: „al patrulea val de democratizare”, „o trezire islamică” și „un nou autoritarism”. [on-line] https://www.academia.edu/12964423/prim%C4%82vara_arab%C4%82_%C3%8En_egipt_al_patrulea_val_de_democratizare_o_trezire_islamic%C4%82_%C5%9ei_un_nou_autoritarism (vizitat 25.04.2018).
6. Grugel J. Democratizarea. O introducere critică. Iași: Editura Polirom, 2008. 267 p.
7. Huntington S. Al treilea val al democrației. În: Revista Română de Științe Politice, 2002, vol. 2, nr. 1, p. 18-40. [on-line] <http://ro.scribd.com/doc/46831888/Revista-Romana-de-Stiinte-Politice-Vol-2-Nr-1> (vizitat 13.12.2013).
8. Huntington S.P. Ordinea politică a societăților în schimbare. Iași: Editura Polirom, 1999. 432 p.
9. Lipset S.M. The Social Requisites of Democracy Revisited: 1993 Presidential Address. În: American Sociological Review, 1994, Vol. 59, No. 1, p. 1-22. [on-line] <https://www.jstor.org/stable/i336601> (vizitat 13.04.2018).
10. Măgureanu V. Studii de sociologie politică. București: Editura Albatros, 2007. 416 p.
11. Modernization and its Political Consequences: Weber, Mannheim, and Schumpeter / Hans Blokland. New Haven: Yale University Press, 2006. [on-line] <http://www.amazon.com/Modernization-Its-Political-Consequences-Schumpeter/dp/0300110812> (vizitat 07.02.2015).

12. Saca V., Ciobanu I. Relația democratizare-modernizare în sistemele politice ale CSI. Specificul Republicii Moldova, Ucrainei și Federației Ruse. În: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, 2017, nr. 2 (174). p. 68-84.
13. Varzari P. Elita politică și birocrăția în contextul realizării reformelor democratice (cazul Republicii Moldova). Monografie. Chișinău: Pontos, 2013. 366 p.
14. Drăgulin Al.I. Teoria modernizării statului în discursul prezidențial românesc. [on-line] https://www.academia.edu/18369280/Teoria_modernizarii_statului_in_discursul_prezidențial_rom%C3%A2nesc?auto=download (vizitat 13.12.2015).
15. Marga A. Ce va fi în trei ani? O critică conceptuală. [on-line] <https://aleximreh.wordpress.com/2011/03/14/andrei-margace-va-fi-in-trei-ani-o-critica-conceptuala/> (vizitat 14.03.2011).
16. Linz J.J., Stepan A. Drumul spre o democrație consolidată. [on-line] <https://www.scribd.com/document/55807619/Drumul-Spre-o-Democratie-Consolidata-Juan-J-Linz-Si-Alfred-Stepan> (vizitat 18.05.2011); Jitcov D. Bazele științei politice (*Note de curs*). București, 2006, p. 26-28.
17. Turc I. Modernizarea țării în doctrina liberalismului românesc (*Rezumat*). Cluj-Napoca, 2011. 34 p. [on-line] http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumat/2011/filosofie/TURC_IOAN_RO.pdf (vizitat 13.01.2015).
18. Schifirneț C. Formele fără fond. Un brand românesc. București: Editura Comunicare.ro, 2007, p. 204-205.
19. Zăpârțan L.-P. Repere în știința politicii. Schița unei teorii generale a politicii. Iași: Editura Fundației Chemarea, 1992, p. 258
20. Tușa En. Republicanism versus monarhie în filosofia politică românească. În: Sfera Politicii. Revistă de Științe Politice, 2014, nr. 2 (178)
21. Giosan V. Cum putem opri asaltul politicii asupra democrației? Propunerile CRPE pentru reforma sistemului politic. [on-line] <http://www.contributors.ro/idei-si-solutii/cum-putem-opri-asaltul-politicii-asupra-democra%C8%9Biei-propunerile-crpe-pentru-reforma-sistemului-politic/> (vizitat 01.11.2013).
22. Filipescu N. Occidentalizarea postcomunistă. Iași: Editura Polirom, 2002

Диаграмма соотношения частей:

